

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15363834>

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI MANTIQUIY VA TANQIDIY FIKRLASHGA O'RGATISHNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI

Akramova Diyora Ahmadjon qizi
Ibadullayeva Madina

Guliston davlat pedagogika instituti Ta'lim va tarbiya nazariyasi

(maktabgacha ta'lim) yo'nalishi magistranti

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda mantiqiy va tanqidiy fikrlashni shakllantirishning zamonaviy tendensiyalari yoritilgan. Tadqiqot doirasida nazariy manbalar tahlil qilingan, shuningdek, maktabgacha ta'lim muassasalarida amaliy kuzatuv va so'rovnomalar o'tkazilgan. Olingan natijalar asosida bolalarda tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiluvchi samarali metodlar va yondashuvlar aniqlangan. Muallif bolalarni erkin fikrlashga o'rgatish, mustaqil qaror qabul qilishga undashda tarbiyachi va ota-onalarning hamkorligi muhim o'rin tutishini ta'kidlaydi. Maqola maktabgacha ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan mutaxassislar uchun amaliy ahamiyatga egadir.*

***Kalit so'zlar:** Maktabgacha ta'lim, tanqidiy fikrlash, mantiqiy fikrlash, bolalar tafakkuri, o'yin faoliyati, individual yondashuv, pedagogik metodlar, muammoli vaziyat.*

KIRISH

Bugungi kunda ta'lim sohasida innovatsion yondashuvlar muhim o'rin egallab, ayniqsa, maktabgacha ta'limda bolalarning fikrlash jarayonlarini rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning ta'kidlariga ko'ra, "Sarflangan investitsiyalar ortig'i bilan qaytishiga shubha yo'q". Bu esa maktabgacha ta'limga qaratilgan e'tibor va sarmoyaning muhimligini ko'rsatadi. Shuningdek, 2017-yil 30-sentabrdagi PF-5198-sonli Farmon bilan "Maktabgacha ta'lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaror qabul qilinib, maktabgacha ta'lim tizimini isloh qilish va rivojlantirish bo'yicha muhim qadamlar qo'yildi. Mantiqiy va tanqidiy fikrlash ko'nikmalari bolaning kelgusidagi

bilim olish, muammolarni hal qilish va to'g'ri qaror qabul qilish kabi hayotiy zarur kompetensiyalarini shakllantiradi. Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda mantiqiy va tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning zamonaviy uslublari, ularning amaliy samaradorligi va o'rganilgan tajribalar tahlil qilinadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Xozirgi zamonda axborot texnika vositalaridan foydalanish jadal rivojlanib borayapti. Bunday zamonda maktabgacha yoshdagi bolalarga tanqidiy va mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishni o'rgatish muhim hisoblanadi. Avvalo tanqidiy fikrlashga biroz tarif keltirib o'tsam. Tanqidiy fikrlash – bu ma'lumot, g'oyalar yoki dalillarni tahlil qilish va baholashga tizimli va ob'ektiv yondashuvdir. U dalillarni tekshirish, taxminlarni tahlil qilish, muqobil nuqtai nazarlarni ko'rib chiqish va mantiqiy mulohazalar va dalillarga asoslangan asosli hukmlarni shakllantirishni o'z ichiga oladi. Tanqidiy fikrlash shunchaki norozilik yoki salbiy fikr bildirish o'rniga, dalillar yoki da'volarning sifati va asoslilikini tushunish va baholashga qaratilgan jarayondir. Xo'sh nega endi tanqidiy fikrlash bolalar uchun muhimligining ba'zi sabablarini keltirib o'tsam. Avvalo muammoni samarali hal qilish tanqidiy fikrlashning asosiy o'rinlardan biri hisoblanadi. Muammolarni to'g'ri aniqlash va ularni boshqariladigan qismlarga ajratish va samarali yechimlarni ishlab chiqishga yordam beradi. Bu bizga turli xil varyantlarni baholash, ularning mumkin bo'lgan oqibatlarini ko'rib chiqish va eng mantiqiy va amaliy harakat yo'nalishini tanlash imkonini beradi. Keyingi sabablaridan biri qaror qabul qilish tanqidiy fikrlash odamlarga axborotni xolisona baholash, turli manbalarning ishonchligi va dolzarbligini baholash hamda turli muqobil varyantlarning ijobiy va salbiy tomonlarini tortish imkonini berib, qaror qabul qilish ko'nikmalarini oshiradi. Bu impulsiv yoki noxolis qarorlar qabul qilish ehtimolini kamaytiradi. Shunday ekan yosh avlodga maktabgacha yoshidan tanqidiy va mantiqiy fikrlashga o'rgatilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Bunda individual yondashuv, o'yin faoliyati orqali bilimlarni mustahkamlash va muammoli vaziyatlar yaratish asosiy vosita bo'lishi aniqlangan.

Maktabgacha ta'limda har bir bola o'ziga xos shaxs sifatida qaralishi kerak. Bolaning qiziqishlari, ehtiyojlari, bilish darajasi va rivojlanish sur'atlari bir-biridan farq qiladi. Shu sababli, tarbiyachining vazifasi — har bir bolaning individual xususiyatlarini inobatga olgan holda unga mos ta'lim-tarbiya metodlarini qo'llashdir. Individual yondashuv mantiqiy va tanqidiy fikrlashga qanday yordam beradi? Individual yondashuv orqali tarbiyachi bolalarning o'ziga xos fikrlash tarzini anglab, unga mos topshiriq va mashg'ulotlarni tanlaydi. Bu bolada fikrlashga qiziqishni oshiradi va o'z fikrini mustaqil bayon qilishga undaydi. Qiziqqan mavzu asosida berilgan topshiriqlar orqali bola savollar beradi, sabab va oqibatni tushunishga harakat qiladi. Bu esa tanqidiy va mantiqiy fikrlashning tabiiy rivojlanishiga xizmat qiladi. Har

bir bolaning noyob yondashuvini qadrlash — uning o'ziga xos fikrlashini rag'batlantiradi. Bu esa yangi g'oya, savol va fikrlar orqali mantiqiy zanjirlar tuzishga yordam beradi.

Bolaning o'yin faoliyati orqali bilimlarni mustahkamlashda tanqidiy va mantiqiy fikrlashga o'rgatish. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun o'yin — nafaqat ko'ngilochar faoliyat, balki ularning intellektual va psixologik rivojlanishida muhim vositadir. O'yin orqali bola real hayotdagi vaziyatlarni o'zlashtiradi, o'rganadi va mustaqil fikr yuritishga intiladi. Mantiqiy fikrlash o'yin davomida muammoli vaziyatlar, qoidalar va natijalarga tayanadi. Masalan, konstruktor yig'ish, pazllar yig'ish, qoidali stol o'yinlari yoki rolli o'yinlar bolani sabab–natijani tushunishga, muammoni tahlil qilishga va to'g'ri xulosa chiqarishga o'rgatadi. Bu esa bolaning tafakkurini chuqurlashtiradi. Tanqidiy fikrlash esa bolaning fikr bildirish, baholash, savol berish va alternativ yechimlarni izlash ko'nikmasini shakllantiradi. O'yin vaqtida “nima uchun bunday bo'ldi?”, “yana qanday yo'li bor?” kabi savollar orqali bola fikr yuritishga undaladi. Bunday o'yinlar — dramatik sahnalashtirish, rolli o'yinlar, “agar bo'lsa...” ssenariylari — tanqidiy fikrni rag'batlantiradi. O'yin faoliyati bolaning tashabbuskorlik, ijodiy fikrlash, mustaqil qaror qabul qilish kabi jihatlarini kuchaytiradi. Aynan shunday sharoitda bola nafaqat o'rganadi, balki o'z bilimini tahlil qilish, takomillashtirish va amalda qo'llashga harakat qiladi.

NATIJALAR

Bolalarning mantiqiy fikrlashi, asosan, atrof-muhitni kuzatish, o'zaro solishtirish, sabab–natijani tushunish orqali shakllanadi. Maktabgacha yosh davri — bu bolaning tafakkuri va dunyoqarashi jadal shakllanadigan eng muhim bosqichlardan biridir. Ayniqsa, bu davrda bolalarda mantiqiy fikrlashning shakllanishi ko'proq ularning atrof-muhitni qanday idrok etishlari va unga qanday munosabatda bo'lishlariga bog'liq. Mantiqiy fikrlashning rivojlanishi bolalarning atrof-muhitni kuzatish, voqea-hodisalarni solishtirish, farqlash, o'xshashliklarni aniqlash hamda sabab–natijaviy bog'liqlikni tushunish qobiliyatlari bilan chambarchas bog'liq. Bola atrofida sodir bo'layotgan hodisalarni kuzatib, ular orasidagi bog'liqliklarni o'zicha tahlil qiladi. Misol uchun, yomg'ir yog'gach yer ho'l bo'lishi, quyosh chiqqanda issiq bo'lishi kabi oddiy hodisalar orqali u sabab va natija o'rtasidagi munosabatni o'rganadi. Shuningdek, har xil rangdagi, shakldagi yoki kattalikdagi buyumlarni taqqoslash orqali u o'xshash va farqli belgilarni aniqlashni o'rganadi, bu esa mantiqiy mulohaza yuritishga xizmat qiladi. Pedagogik kuzatuvlar va amaliy tajribalar shuni ko'rsatadiki, bolalar uchun maxsus tashkil etilgan kuzatuv va solishtirishga yo'naltirilgan mashg'ulotlar ularning fikrlash darajasini sezilarli darajada oshiradi. Masalan, “Nima uchun?” va “Nima bo'lishi mumkin edi?” kabi savollar bolalarda sabab–natijaviy

fikrlashni faollashtiradi. Bu esa ularni faqat tashqi belgilarni emas, balki hodisalar ortidagi mantiqiy izchillikni tushunishga undaydi.

Tanqidiy fikrlash bolalarda savol berish, muammoli vaziyatlarga munosabat va fikrlarini asoslash orqali shakllanadi. Tanqidiy fikrlash — bu bolaning voqealarga befarq bo‘lmagan holda qarashi, o‘z fikrini mustaqil bildira olishi va uni asoslash qobiliyatidir. Ushbu sifat bolalarda tabiiy qiziqish, savol berishga bo‘lgan ehtiyoj, shubha qilish, turli nuqtai nazarlarni muhokama qilish va fikr yuritish jarayonida shakllanadi. Shuningdek, bolani muammoli vaziyatlarga duch keltirish, turli echimlarni taklif qilishga undash — tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning samarali usullaridan biridir. Masalan, “Agar o‘yinchoq sindirilsa, uni qanday tuzatamiz?”, “Agar yomg‘ir yog‘ayotgan bo‘lsa, bog‘da o‘ynash mumkinmi?” kabi vaziyatlar orqali bola muammoni anglaydi, fikr yuritadi, imkoniyatlarni tahlil qiladi va o‘z qarorini asoslashga harakat qiladi.

Tanqidiy fikrlashda yana bir muhim jihat — bu bolaning o‘z fikrini izohlash, asoslash va himoya qila olishidir. Dastlab, bu oddiy jumlar bilan ifodalansa-da, bola fikrlash jarayonida “Menimcha, chunki...”, “Agar shunday bo‘lsa...”, “Men boshqacha fikrdaman, chunki...” kabi iboralarni qo‘llashni o‘rganadi. Bu esa uning mustaqil va asosli fikr yuritish ko‘nikmasini shakllantiradi.

Shu bois, maktabgacha ta‘lim jarayonida bolalarga erkin savol berish, fikr bildirish va muammoli holatlarda o‘z qarorini asoslash imkonini berish muhim hisoblanadi. Bu orqali ular tanqidiy fikrlashni nafaqat mashq qiladi, balki kundalik hayotda ham qo‘llay boshlaydilar.

XULOSA

Amaliy kuzatuvlar va so‘rovnomalar shuni ko‘rsatdiki, tarbiyachilar mantiqiy va tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga xizmat qiluvchi uslub va metodikalarni kundalik ish jarayoniga joriy etishga harakat qilmoqdalar. Biroq, bu yo‘nalishda yanada samarali natijalarga erishish uchun kasbiy malakani oshirish, metodik qo‘llanmalar bilan ta‘minlash, ota-onalar bilan hamkorlikni mustahkamlash muhim ahamiyat kasb etadi. Xulosa qilib aytganda, maktabgacha ta‘lim muassasalarida bolalarning mantiqiy va tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirish zamonaviy pedagogikaning muhim vazifasidir. Bu jarayonni ilmiy yondashuv, amaliy tajriba va doimiy yangilanishlar bilan boyitish orqali ijtimoiy jihatdan faol, tafakkuri yuksak avlodni tarbiyalash mumkin.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo‘yiladigan davlat talablari. T., 2018.
2. Sh. Shodmonova. Maktabgacha pedagogika. T., «Fan va texnologiyalar», 2005.
3. A. Holiqov. Pedagogik mahorat. T., «Iqtisod — Moliya», 2010.
4. Hasanboyeva O., Tadjieva M., Toshpulatova Sh. va boshq. Maktabgacha ta’lim pedagogikasi. T.: Ilm-ziyo, 2012.
5. Kuzmanova, G.B., Kuzmanova, N. N. (2021). Umumiy o‘rta ta’lim maktab matematika darslarida o‘rganiladigan konsentratsiyaga va aralashmaga doir matnli masalalarni yechishni ba’zi tadbirlari. *Ekonomika i sotsium*, 5(84).
6. Kuzmanova, G.B. (2021). Umumiy o‘rta ta’lim maktablari matematika darslarida matnli masalalarni o‘rgatishda innovatsion klaster usulining ahamiyati. *Ekonomika I sotsium*, 4(83).
7. Kuzmanova, G.B. (2021). Umumiy o‘rta ta’lim maktablarida matnli masalalarning ta’limiy ahamiyati. *Academic research in educational sciences*, 2(3), 1154-1159.
8. Жабборова, О., Ташпулатова, Д. (2021). Бошланғич синф ўқитувчиларининг малака талаблари. *Ekonomika i sotsium*, 5(84).
9. Каримжонов, А., Жабборова, О. (2021). Ян Амос Коменскийнинг таълим тарбияга оид қарашлари. *Ekonomika i sotsium*, 5(84).
10. Жабборова, О. М., Ахмедова, Н. Ш. (2021). Бошланғич синф ўқувчиларини миллий ғоя асосида тарбиялаш омиллари. *Ekonomika i sotsium*, 4(83).
11. Наримбетова, З. А., Сытина, Н. (2021). Учитель-нравственный пример для ученика. *Academic research in educational sciences*, 2(1), 1153-1159.
12. Eshkaraev, K., Norimbetova, Z. (2020). Methodological recommendations for organizing and holding mathematical circles. *European Scientific Conference*, 248-250.